

NÓS EXISTIMOS:
POR UM PROGRAMA DE
AUXÍLIOS AO DISCENTE DA
PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRJ

APG UFRJ
OUTUBRO/2022

EXPEDIENTE

ORGANIZAÇÃO:

NATÁLIA TRINDADE

REVISÃO:

THAINÁ MAMEDE
MATHEUS HENRIQUE
JUNQUEIRA DE MORAES

DIAGRAMAÇÃO:

MAYCON VITOR
RODRIGUES

AUTORES:

ANA PAULA MAIATO
ANDRÉ AMORIM
DANIEL SENNA
FLÁVIO CRO
ISADORA BARCELLOS
NATÁLIA TRINDADE
PAULO HOLANDA
ROBERTO GUARDATTI
SUELEN CUNHA
THAINÁ MAMEDE

EDITORIAL:

GESTÃO APG UFRJ “TODAS AS VOZES” 2022-2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO -----	3
2. ASSISTÊNCIA E PERMANÊNCIA PARA A GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRJ -----	4
3. PERFIL DOS DISCENTES DA PÓS-GRADUAÇÃO UFRJ -----	13
4. PANORAMA ECONÔMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E NACIONAL ACERCA DAS BOLSAS DE ESTUDOS DAS AGÊNCIAS DE FOMENTO -----	18
5. MAPEAMENTO DOS TIPOS DE AUXÍLIOS NA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA -----	21
6. USO E OFERTA DE AUXÍLIOS NA PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRJ A PARTIR DOS PÓS-GRADUANDOS DA UFRJ -----	26
7. PORTFÓLIO PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA DE AUXÍLIOS AO PÓS-GRADUANDO DA UFRJ -----	32
8. CONCLUSÃO -----	33
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS -----	36

INTRODUÇÃO

Com intuito de trazer à reflexão e buscar soluções para as necessidades dos pós-graduandos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Associação de Pós-Graduandos da UFRJ (APG UFRJ) construiu este documento, que levanta pontos essenciais sobre como são as ações afirmativas atualmente e reflete sobre possíveis melhorias nesta temática para os pós-graduandos da universidade.

As políticas públicas ora concebidas são fruto da incessante luta por igualdade e reconhecimento dos direitos dos pós-graduandos e são elencadas com o intuito de corrigir os efeitos da discriminação e precarização do trabalho dos pós-graduandos, considerando-se questões interseccionais relativas ao combate da discriminação racial, de gênero e de origem nacional.

A APG UFRJ acredita que essas políticas devem acompanhar as diferentes esferas acadêmicas, considerando-se todas etapas do desenvolvimento curricular. A pós-graduação, além de ser um momento ímpar na vida dos estudantes, é de suma importância para o desenvolvimento social e científico que se busca no país, por isso a validação dos direitos dos discentes de pós-graduação é fundamental.

ASSISTÊNCIA E PERMANÊNCIA PARA A GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRJ

Na UFRJ, a política de auxílios estudantis é regida conforme a Resolução nº 02/2019/CONSUNI/UFRJ¹, que regulamenta a Política de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta política decorre do cumprimento do que está disposto no Estatuto da UFRJ em seu art. 95-B, §1º². Desde 2018, a área de Políticas Estudantis passou a integrar as áreas gerais de atividades da Universidade, e é dirigida por uma das sete pró-reitorias da universidade, a pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PR7/UFRJ).

A referida resolução estabelece que os benefícios estudantis são “direcionados para a permanência e conclusão de curso na perspectiva da inclusão social, formação ampliada, produção de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida” tanto para estudantes da graduação quanto para estudantes da pós-graduação. Essa resolução informa questões diretivas, valores e critérios para concorrência aos benefícios.

Em 2021, foi aprovado em sessão ordinária do Conselho Universitário o Plano de Desenvolvimento Institucional 2020-2024 (PDI 2020-2024). Neste importante documento, foram determinados os objetivos acerca dos estímulos à permanência estudantil (ver página 257). Em nossa análise, constatamos que não há distinção de que essa política deva ser garantida apenas para discentes da graduação.

Desse modo, cabe à UFRJ garantir que seu programa de assistência estudantil abranja os discentes da pós-graduação. Ainda, na página 265, o PDI aponta que a UFRJ “precisa estar preocupada em estimular tanto a adesão quanto a permanência dos discentes na pós-graduação”, e diagnostica na página 266 que “o discente da pós-graduação não se sente plenamente acolhido pela universidade, por ser um profissional e estar no ambiente mais recluso dos laboratórios de pesquisa”, afirmando que este necessita de apoio institucional e assistencial tanto quanto os discentes da graduação.

¹ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DEJANEIRO. Conselho Universitário. Resolução nº 02, de 2019. Regulamenta a Política de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: https://xn--polticasesudentis-jyb.ufrj.br/images/DOCUMENTOS/RESOLUCAO%20C3%87%20C3%95ES_CEG_CONSUNI/Resolucao_n_02_de_2019.pdf. Acesso em: 10 abr. 2023.

² Estatuto da UFRJ, art. 95-B, § 1º A Área de Políticas Estudantis é voltada a estudantes de graduação, pós-graduação e da educação básica.

São metas do PDI para assistência estudantil aos pós-graduandos da UFRJ através da PR7: "criar estratégias efetivas para identificar os problemas com eficiência"; "gerar números e implementar políticas para os discentes da pós-graduação"; trabalhar junto à "coordenação e dos docentes dos PPGs, também, garantir um ambiente mais salutar para o desenvolvimento dos projetos"; "concatenar as políticas de assistência estudantil já implementadas pela PR7 com o apoio acadêmico e atendimento aos pós-graduandos em ações voltadas para a oferta de moradia, alimentação e apoio à saúde, principalmente"; "redução dos elevados níveis de evasão, empreendendo ações e buscando meios para ampliar o número de bolsas, discutindo com os programas aspectos pedagógicos do trabalho de formação na pós-graduação".

Ao analisar as metas sistematizadas no quadro 16, localizado na página 269, visualizamos a grande distância que a UFRJ se encontra para alcançá-las em sua totalidade até 2024. Além disso, é importante sinalizar que pode prejudicar o cumprimento dos objetivos institucionais não estar descrito nas metas que versam sobre a avaliação e as políticas que estas devem ser construídas verificando o alcance de cada política no segmento dos pós-graduandos.

Além desses documentos institucionais oficiais expostos, o compromisso institucional da UFRJ com a assistência estudantil é verificado também no Plano de Conduta e de Integridade da UFRJ, publicado em 2020.

Contudo, quando observados os editais de auxílios que garantem bolsas, os discentes de pós-graduação da UFRJ não são qualificados para essas ofertas como pode ser observado no §6º do art. 3º do Edital de Seleção para os auxílios-permanência nº 371/2022 que conjectura o seguinte cenário de desqualificação para os discentes da pós-graduação ao dizer:

EDITAL N° 371 / 2022

Art. 3º [...] §6º Serão indeferidos os requerimentos dos estudantes que possuírem pós-graduação em curso ou concluída, mesmo que possua, concomitantemente, registro ativo em curso de graduação.

https://pdi.ufrj.br/wp-content/uploads/2021/08/PDI_v4rev.pdf

http://www.ouvidoria.ufrj.br/images/_ouvidoria/documentos/PlanoDeIntegridade.pdf?_ga=2.178357420.946211757.1692889882-873577455.1692889882&_gl=1*1s5jdzs*_ga*ODczNTc3NDU1LjE2OTI4ODk4ODI.*_ga_H2H4GJ33GC*MTY5Mjg5Mjc1Ni4xLjAuMTY5Mjg5Mjc1Ni4wLjAuMA..*_ga_S9CWPVF04S*MTY5Mjg5Mjc1Ni4xLjAuMTY5Mjg5Mjc1Ni4wLjAuMA

A justificativa legal para que os auxílios concedidos por meio de bolsa na UFRJ não se aplicarem aos discentes da pós-graduação da UFRJ é o disposto no art. 3º do Decreto nº 7.234 de 19 de julho de 2010,⁴ que delimita que o uso da verba do fundo do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) deve se dar apenas para discentes de cursos de graduação presencial. Nesse sentido, como a UFRJ não possui em seu orçamento discricionário qualquer projeto de assistência estudantil para pós-graduação, como será apresentado neste documento, não é possível que os editais de auxílios contemplem os pós-graduandos.⁵

Contudo, há outras ações de políticas de assistência estudantil que a universidade realiza, que foram construídas com recurso próprio, porém o pós-graduando da UFRJ não tem pleno acesso.

3 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Pró-reitoria de políticas estudantis Edital de Seleção nº 371/2022, de 24 de maio de 2022. Disponível em: < <https://xn--polticasesudantis-iyb.ufrj.br/index.php/863-resultado-final-do-programa-de-auxilios-edital-de-selecao-n-371-2022>>. Acesso em: 10 abr. 2023.

4 BRASIL. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm>. Acesso em: 10 abr. 2023.

5 Em 22 de dezembro de 2022, o Conselho Universitário da UFRJ aprovou em sessão ordinária a criação de item orçamentário (62) Assistência Estudantil (Pós-Graduação), que viabiliza a criação do programa de auxílios aos pós-graduandos da UFRJ. Essa aprovação foi possível a partir de reuniões registradas, documentadas e publicadas nas redes sociais da APG UFRJ, Gestão Todas as Vozes 2022-2023, que priorizou essa pauta, demandando perante à Reitoria e articulando junto às pró-reitorias pertinentes.

O Regimento Interno da Residência Estudantil da UFRJ, instrumento que atende ao disposto no art. 14 da Resolução CEG nº 01/08, que regulamenta a residência estudantil na UFRJ e se aplica a todas as unidades de moradia, pode-se observar que há quinze anos o regimento engloba, sem atualizações, apenas a graduação presencial como nível atendido pela política assistencial de permanência. Conforme o art. 1º deste Regimento, é possível verificar sua aplicabilidade exclusiva à graduação presencial:

Art. 1º O AUXÍLIO AO ESTUDANTE será disponibilizado exclusivamente para alunos de graduação em duas modalidades: a) na forma de benefício moradia; b) na forma de bolsa auxílio.

Nota-se que, infelizmente, a prova que a UFRJ ignora institucionalmente que este benefício é também fundamental para discentes de pós-graduação, principalmente para os que se enquadram em situação de vulnerabilidade econômica.

Cabe ressaltar que as vagas de pós-graduandos que hoje existem na residência são obtidas pelo reingresso de alguns estudantes que se mantêm na universidade e ainda demandam esse benefício e solicitam o reingresso abrindo mão de qualquer outro auxílio que possam ter já que a moradia estudantil é um auxílio que não permite acúmulo de benefícios na pós-graduação.

Conforme site da Pró-reitoria de Políticas Estudantis (PR7), existem políticas que atenderam os pós-graduandos e os graduandos. O Auxílio Digital instituído pela Portaria nº 6.750, de 5 de julho de 2019, que a partir das decisões do Conselho de Ensino de Graduação (CEG) e do Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) sobre o ensino remoto nos cursos de graduação e de pós-graduação da UFRJ, em razão dos efeitos da Pandemia da COVID-19

Neste edital em específico, foram reconhecidas as necessidades dos estudantes de pós-graduação devido à grande demanda por internet em decorrência das atividades acadêmicas estarem se desenvolvendo de forma virtual. Contudo, desde os editais de Seleção nº 127/2021, os pós-graduandos foram excluídos do edital de auxílio inclusão digital e de auxílio inclusão digital CHIP, conforme se observa no Edital nº 371/2022⁶, sem qualquer explicação institucional sobre a alteração do edital.

Edital de Seleção nº 102/2021

Art. 1º. O Auxílio Inclusão Digital tem por objetivo democratizar e ampliar as condições de permanência na UFRJ, proporcionando aos estudantes de graduação presencial ou pós-graduação stricto-sensu, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, as condições técnicas necessárias para o acesso à internet.

⁶ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Pró-reitoria de políticas estudantis Edital de Seleção nº 371/2022, de 24 de maio de 2022. Disponível em: < <https://xn-policasestudantis-iyb.ufrj.br/index.php/863-resultado-final-do-programa-de-auxilios-edital-de-selecao-n-371-2022>>. Acesso em: 10 abr. 2023.

Feitas tais evidências, mostra-se necessário apresentar os tipos de assistência estudantil na modalidade BOLSAS, voltados para os estudantes de graduação da UFRJ, consistem em:

Tipos de Auxílio destinados à graduação	Descrição
Auxílio Alimentação	Concessão de refeições gratuitas nos Restaurantes Universitários da UFRJ.
Auxílio Transporte	Benefício financeiro mensal para custeio parcial das despesas de deslocamento à UFRJ e se apresenta em 03 (três) modalidades
Auxílio Transporte Intermunicipal	No valor de R\$200,00 (duzentos reais), é destinado a estudantes de cursos presenciais do Campus Caxias.
Auxílio Transporte Municipal 1	No valor de R\$200,00 (duzentos reais), é destinado a estudantes de cursos presenciais do Campus Caxias.
Auxílio Transporte Municipal 2	No valor de R\$100,00 (cem reais), é destinado a estudantes de cursos presenciais do Campus Macaé.
Auxílio Educação Infantil	Benefício financeiro mensal, no valor de R\$321,00 (trezentos e vinte e um reais), destinado a estudantes que comprovem possuir dependentes com idade inferior a 06 (seis) anos, tendo por objetivo suprir parcialmente as despesas decorrentes da maternidade/paternidade.
Auxílio Material Didático	Benefício financeiro, no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com a finalidade contribuir com as despesas para aquisição de material didático e pedagógico necessários para o pleno desenvolvimento das atividades dos cursos de graduação presenciais, visando a melhoria do desempenho acadêmico.
Auxílio Moradia	Benefício financeiro mensal, no valor R\$ 800,00 (oitocentos reais) destinado a estudantes, não contemplados com vaga em Residência Estudantil, com a finalidade de custear parcialmente as despesas com habitação de estudantes que residam em local, cuja a distância deixe inviável seu deslocamento diário para universidade e, por esse motivo, necessitem residir fora de seu núcleo familiar.
Auxílio Permanência	O Auxílio Permanência, no valor de R\$460,00 (quatrocentos e sessenta reais), consiste em benefício financeiro mensal, com a finalidade de auxiliar na permanência de estudantes com matrícula regular, ingressantes pela modalidade de renda da Política de Ações Afirmativas, com renda familiar de até 0,5 (meio) salário-mínimo per capita, conforme a disponibilidade orçamentária.
Auxílio Emergencial Covid-19	Estabelecido pela portaria 2396 de 20 de março de 2020, que determinou diretrizes de prevenção ao contágio do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito da Residência Estudantil da UFRJ e criou o Auxílio Emergencial Covid-19 no valor de R\$ 460,00 para os estudantes moradores regulares da Residência Estudantil 1.

ASSISTÊNCIA E PERMANÊNCIA

A observação dos quadros acima, notamos que existe um destino e demanda, pelo corpo estudantil para o recebimento destes auxílios. Ao realizarmos a somatória, desses auxílios, que, em sua maioria, podem ser acumulados, chegamos ao total de R\$2.771,00. A partir da análise destas informações, justifica-se o pedido de auxílios para a pós-graduação na modalidade bolsa, uma vez que a pós-graduação recebe apenas a possibilidade da Residência Universitária (“alojamento), de forma precária, e de frequentar o Restaurante Universitário (“RU” ou “bandejão”). O acesso a essas estruturas de política de assistência estudantil apenas é possível pelos seguintes motivos: por serem estruturas construídas com orçamento da própria universidade, e/ou devido ao baixo número de discentes na pós-graduação que as utilizam.

Falando de outra modalidade de política de assistência estudantil proporcionados pela UFRJ, o pós-graduando tem acesso àqueles que são ofertados a toda a comunidade acadêmica, como as oficinas de saúde mental e atividades culturais, de esporte e lazer. Contudo, ainda existe a segregação de discentes de pós-graduação, pois muitos desses editais tem verba oriunda do PNAES, como por exemplo, o Edital nº 106/2020 de Apoio a Eventos de Estudante⁷, que descreve iniciativas na área de esporte e lazer da universidade pela Pró-Reitoria de Políticas Estudantis da seguinte forma:

⁷ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Pró-reitoria de políticas estudantis. Edital n. 106/2020. Edital de Apoio a Eventos de Estudante, de 10 de março de 2020. Disponível em: <https://xn--polticasesstudantisjyb.ufrj.br/images/Editais/Apoio_a_eventos_de_estudantes_decult/2020/Edital_Apoio_Eventos_2020.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2023.

Nota-se que, apesar da perspectiva de fomentar cultura e esporte na universidade ser uma necessidade de toda a comunidade discente como citado pelo próprio edital, os pós-graduandos não se incluem na proposta justamente porque as ações culturais descritas neste documento têm fins de atender ao Decreto n.º 7.234/2010, que dispõe sobre o PNAES, excluindo a participação dos pós-graduandos. Vale ressaltar que a Diretriz 2.3 do mesmo edital realça a importância deste benefício para “todo cidadão”, a fim de que o mesmo aja “como transformador de símbolos” e atuante na “gestão pública de cultura”, conforme descrito abaixo:

A PR7 visa o protagonismo de estudantes de graduação na área da Cultura e do Esporte, estimulando iniciativas criativas pensadas, produzidas, organizadas e realizadas pela comunidade discente.

2.2 Este edital visa contribuir para a efetivação das metas do Plano Nacional de Cultura (PNC 2010-2020), especialmente, no que tange aos direitos culturais.

2.3 Fomentar a cidadania cultural que considera a capacidade de todo cidadão produzir cultura, como transformador de símbolos, estimulando a participação nas decisões políticas e no processo de gestão pública de cultura.

Já os projetos e programas abaixo são políticas internas da universidade disponíveis também para os discentes de pós-graduação:

Café Cultural em parceria com a Coordenação de Desenvolvimento e Suporte Acadêmico (Codesa/Campus Caxias UFRJ), que buscava promover espaços favoráveis para a integração acadêmica do corpo discente;

As oficinas de orientação e qualificação na escrita de projetos, bem como o compartilhamento de conhecimentos a respeito da produção e gestão cultural;

O Programa Esporte e Lazer (PEL) que promove atividades físicas, esportivas, artísticas e culturais voltado para os/as estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);

O Suporte Pedagógico aos estudantes ao longo do Período Letivo Excepcional (PLE) para desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem através de atividades pedagógicas assíncronas e/ou síncronas;

Os Grupos de Recepção, organizados pela Divisão de Saúde do Estudante (Disae/PR7), nos quais são identificadas as necessidades de saúde do estudante e apresentados os recursos da rede de atenção da UFRJ e do município do Rio de Janeiro;

As Rodas de Conversa Itinerantes

A Semana de Saúde, que incentiva a discussão sobre promoção e prevenção em saúde e o conhecimento das práticas existentes na UFRJ

Os Grupos de Vivências Estudantis

Contudo, como foi exposto anteriormente, a pós-graduação carece de um auxílio financeiro próprio, seja ele proveniente da Universidade ou de uma nova regulamentação governamental. A maioria dos recursos, para os discentes, chegam por meio de bolsas de estudos das agências de fomento externas à Universidade. Estas bolsas são insuficientes e não alcançam a totalidade dos discentes, menos ainda os mais vulneráveis economicamente de recursos e assistências, tendo em vista que a UFRJ não possui uma resolução que define que a distribuição das bolsas deva garantir as condições de hipossuficiência econômica acima da lógica meritocrática.

Observando os gastos da UFRJ na plataforma da Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da UFRJ (PR3), foi constatada a ausência de qualquer categoria de despesa acerca da assistência estudantil para pós-graduação, o que confirma a urgência do objetivo deste documento para que seja um incentivo à permanência destes discentes, ampliando a qualidade das pesquisas ao facilitar o acesso aos recursos.

Há uma grande preocupação que mesmo diante de todo o exposto ainda haja poucos projetos que incluam a pós-graduação. E que, conforme tabela próxima, esteja-se aviltando a necessidade de uma política robusta e financeira de incentivo à auxílios e benefícios para a pós-graduação, bem como atividades que façam parte das políticas estudantis da UFRJ. É preciso conceber com maior clareza a ideia de que o pós-graduando também produz tecnologia, arte, cultura, conhecimento, entre outras vantagens, é, que o mesmo, nutre o aparato acadêmico tão importante para sociedade.

ASSISTÊNCIA E PERMANÊNCIA

Há que se explicar o destaque abaixo: analisando o quadro, retirado do referido site da PR3, no qual nota-se a existência de um valor dispensado às bolsas de pós-graduação, aproximadamente 6 (seis) vezes menor do que os gastos com os auxílios da graduação (Lê-se “Bolsas de Assistência Estudantil” na tabela), cuja destinação não está coerente. Afinal, não há qualquer programa de auxílios específico a pós-graduação no qual esse valor de “Bolsas de Pós-Graduação” possa estar inserido

Em consulta à PR2 e à PR3, foi explicado que essa verba é apenas uma descrição para um valor recebido que se destina a bolsas para iniciação científica. Logo, esse valor é destinado e utilizado pela graduação e não pela pós-graduação. O nome está descrito desta forma para indicar que é a PR2, o órgão diretivo que empenha este recurso.

Fonte: PR3/UFRJ

Categoria de Despesa	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Empenhado a liquidar	Crédito Disponível
Relações Internacionais	290.004,00	290.004,00	75.515,25	75.515,25	214.488,75	
Bolsas e Despesas de Assistência Estudantil	57.108.262,00	57.089.269,89	40.276.377,31	36.604.678,53	16.812.892,58	18.992,11
Incluir	267.082,00	248.089,89	218.397,96	188.614,29	29.691,93	18.992,11
Ajuda de custo	29.205,20	29.205,20	28.905,20	28.905,20	300,00	
Bolsas Acadêmicas	9.867.000,00	9.867.000,00	8.157.350,00	7.336.100,00	1.709.650,00	
Bolsas de Assistência Estudantil	25.658.087,42	25.658.087,42	14.840.543,11	12.573.782,00	10.817.544,31	
Bolsas de Extensão	3.478.000,00	3.478.000,00	2.995.677,19	2.653.277,19	482.322,81	
Bolsas de Pós-Graduação	4.606.000,00	4.606.000,00	2.852.200,00	2.660.600,00	1.753.800,00	
Despesas de Telecomunicação	192.525,84	192.525,84	168.750,32	168.750,32	23.775,52	
Fornecimento de Refeições	10.791.229,15	10.791.229,15	9.239.848,74	9.239.848,74	1.551.380,41	
Obras e Reformas	1.756.706,39	1.756.706,39	1.567.217,79	1.567.217,79	189.488,60	
Promissas - a partir de 2021	462.426,00	462.426,00	207.487,00	187.583,00	254.939,00	
Administração Central	2.014.102,73	2.009.904,93	1.652.084,19	1.504.634,19	357.820,74	4.197,80
Consumo da AdmCentral - 153115	2.014.102,73	2.009.904,93	1.652.084,19	1.504.634,19	357.820,74	4.197,80
Capacitação e Qualificação	2.127.271,65	2.121.398,85	2.120.038,43	2.117.635,75	1.360,42	2.209,08
Concursos e Treinamentos	138.133,71	135.924,63	135.414,63	135.414,63	510,00	2.209,08
Total	392.520.916,00	298.669.927,68	261.487.939,20	248.974.913,15	37.181.988,48	12.925.456,64

PERFIL DOS DISCENTES DA PÓS-GRADUAÇÃO UFRJ

A pós-graduação da UFRJ se desenvolveu, principalmente, a partir dos anos 60, sendo atualmente composto por 226 (duzentos e vinte e seis) cursos de pós-graduação, distribuídos da seguinte forma: 101 (cento e um) mestrados acadêmicos, 96 (noventa e seis) doutorados acadêmicos e 29 (vinte e nove) mestrados profissionais.

Fonte: PR2/UFRJ

De acordo com os dados disponibilizados pela PR2/UFRJ à APG UFRJ em 26 de setembro de 2022, em um arquivo .pptx, de 2018 a 2021 foram 15.429 (quinze mil, quatrocentos e vinte e nove) ingressantes na pós-graduação stricto sensu, sendo a maioria de ingressantes no mestrado acadêmico.

Segundo o site da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da universidade (PR-2/UFRJ), órgão de direção responsável pela formulação, coordenação e cumprimento da política institucional universitária na área de pós-graduação e pesquisa, a população de discentes da pós-graduação é de cerca de 15.000, desconsiderando neste número os pós-graduandos lato sensu e residentes.

A composição étnico-racial destes ingressantes em 2021 é de maioria branca. E como é possível observar na figura 03, a quantidade de ingressantes pretos/pardos cresce proporcionalmente inversa à não declaração dos ingressantes.

Fonte: PR2/UFRJ

O documento “A pós-graduação e a pesquisa na UFRJ em números”⁸ disponibilizado no site da PR2/UFRJ, publicado em 2019 e atualizado em 2020, aponta que, em 2018, a UFRJ tinha 1.456 (mil quatrocentos e cinquenta e seis) bolsas CNPq e 3.214 (três mil, duzentos e quatorze) bolsas CAPES disponíveis, sendo o total de 12.270 discentes matriculados nesse ano. A razão entre discentes matriculados e bolsas CAPES e CNPq disponíveis em 2018 é de 2,6 discentes por bolsa. Vale destacar que a quantidade dessas bolsas é o somatório do mestrado e doutorado.

Não tivemos acesso a outras informações acerca dos pós-graduandos da UFRJ. Em relação as bolsas de estudos disponíveis pelas agências de fomento, em retorno à solicitação da APG UFRJ, a Superintendência de Pós-graduação da PR2/UFRJ informou os seguintes dados em 26 de setembro de 2022 recolhidos no Sistema de Registro da Universidade (SIGA):

	Discentes Matriculados (ano base 2021)	Bolsas CNPQ (09/2022)	Bolsa CAPES (09/2022)
Pós-graduação lato sensu	4068	-	-
Mestrado Acadêmico	6171	278	1473
Mestrado Profissional	1558	-	-
Doutorado	7100	588	1974
Total	14.829**	866	3447

Fonte: SIGA/UFRJ

* Quantidade somada de bolsas CAPES disponíveis à UFRJ: cota PROEX, cota pró-reitoria, cota dos programas de pós-graduação.

**Total desconsiderando na soma a quantidade de discentes matriculados na pós-graduação lato sensu.

⁸ UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. A Pós-graduação e a Pesquisa na UFRJ em números. Disponível em: <https://posgraduacao.ufrj.br/pdfs/pos_em_numeros>. Acesso em: 10 abr. 2023

Observando os dados atualizados na tabela 02, é possível calcular que a razão entre discentes matriculados em 2021 e bolsas CAPES e CNPq disponíveis em 2022 é de 3,4 discentes por bolsa. Desse modo, conclui-se que a quantidade de discentes matriculados aumentou de 2018 para 2021, mas que a quantidade de bolsas de estudos disponibilizadas pelas duas agências de fomento federais não acompanhou este aumento, sendo insuficiente, deixando os discentes sem acesso às bolsas de estudos.

Em outra fonte de dados, o GEOCAPES - Sistema de Informações Georreferenciadas da CAPES, observa-se que em 2021, a UFRJ tinha 11.509 (onze mil, quinhentos e nove) discentes de pós-graduação do mestrado e doutorado acadêmico. Dentre os mestrandos e doutorandos dos programas stricto sensu acadêmico, a CAPES informa que em 2020 na UFRJ havia 3.646 (três mil, seiscentos e quarenta e seis) bolsas disponíveis.

Verifica-se que há uma diferença grande entre os números disponibilizados pelo órgão responsável pela pesquisa e pela pós-graduação no Brasil e os números obtidos junto à UFRJ. Os motivos podem ser diversos, compreendendo que houve atraso significativo nos resultados da avaliação quadrienal 2017/2020 e que de 2020 a 2022, ocorreu a pior crise sanitária da história da humanidade em decorrência da COVID-19.

O número dos discentes de mestrado profissional não foi considerado neste documento, porque os editais de bolsa CAPES e CNPq tem por público-alvo os discentes matriculados nos cursos acadêmicos. Não foi possível obter os mesmos dados do CNPq para o ano de 2020, e os dados das bolsas de estudo disponibilizadas pela FAPERJ.

A partir dos dados disponíveis no GEOCAPES, é possível relacionar a quantidade de discentes e quantidade de bolsas disponíveis com as grandes áreas de estudos da CAPES para verificar as hipóteses de que a disponibilização de bolsas tem variabilidade a depender da grande área, e de que a quantidade de bolsas disponibilizadas em cada grande área não é proporcional a quantidade de discentes matriculados. Contudo, para fins de atender o objetivo deste capítulo, que é a apresentação dos dados sobre a quantidade de discentes matriculados, suas informações étnico-raciais, a quantidade de bolsas disponíveis pelas agências de fomento, e a razão entre as duas referidas quantidades, não será aprofundada a análise que envolve as grandes áreas.

PANORAMA ECONÔMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E NACIONAL ACERCA DAS BOLSAS DE ESTUDOS DAS AGÊNCIAS DE FOMENTO

Compreender o cenário econômico brasileiro e do estado do Rio de Janeiro é fundamental para entendermos as razões que justificam a necessidade de uma política de auxílios especificamente ao pós-graduando. No Brasil, a principal forma de remuneração do trabalho de pesquisa realizado pelos pós-graduandos é a bolsa de estudos paga por agências de fomento federais e estaduais. Essas bolsas não são universais e exigem dedicação exclusiva.

Desde 2013, a remuneração de um pesquisador no nível de mestrado gira em torno de R\$ 1.500 (mil e quinhentos reais), para um de nível de doutorado a bolsa está em R\$ 2.200 (dois mil e duzentos reais), valores das bolsas de estudos pagas pela CAPES e CNPq, e R\$ 2.597 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais), se considerarmos a bolsa do CNPq, com taxa de bancada.⁹ Tais valores, como se sabe na comunidade acadêmica, não sofreram reajustes faz nove anos. O não reajuste somado ao quadro de baixo crescimento da economia brasileira e alta inflação configura um cenário de deterioração da vida dos pós-graduandos.

Tal fato levanta a hipótese de geração de uma desmotivação ao pesquisador, pois, somado à desvalorização das bolsas - isso quando a pessoa consegue uma bolsa para pesquisa - adicionamos a ausência de direitos trabalhistas, ambiente de trabalho adoecedor e o receio do desemprego após o término das bolsas. Dessa forma, esse documento busca explicar o panorama econômico do qual o pós-graduando precisa arcar com custos na finalidade de sustentar a sua pesquisa

⁹ Em 16 de fevereiro de 2023, as bolsas de estudos da CAPES e CNPq foram reajustadas em 40% para as bolsas de mestrado e doutorado, e 25% para a bolsa de pós-doutorado, em 20% as taxas de bancada do CNPq.

O custo de vida de uma pessoa no Estado do Rio de Janeiro, principalmente na capital, é um dos mais altos do país. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) demonstra que a inflação bateu dois dígitos durante 10 (dez) meses seguidos no acumulado de 12 meses (IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE), ao longo de 2021 a inflação acumulada foi de 10,6%. A inflação corrói o poder de compra dos indivíduos, por isso a crescente alta dos preços têm sido uma preocupação do orçamento de muitas pessoas. No ano de 2022, o custo da cesta básica aumentou em todas as capitais do país, apenas no Rio de Janeiro, segundo o DIEESE (2022), o valor da cesta básica ficou em torno de R\$ 714,14 correspondendo a 63% de parte de um salário mínimo.

Outro componente que deteriora o poder de compra das famílias são os gastos crescentes com os serviços públicos. Caso o pós-graduando não more perto do seu centro de pesquisa, certamente, ele terá de usar transportes públicos. Além de não comportarem a enorme demanda e da própria falta de logística da cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, os preços cobrados em tarifas de ônibus, metrô e trem tiveram altas nos preços nos últimos anos. Em 2022, o preço da passagem de ônibus na cidade do Rio custa R\$ 4,05; a de VLT R\$ 4,05; a de trem R\$ 5,00; a de metrô R\$ 6,50; a das barcas R\$ 7,70; e quando há baldeação entre ônibus intermunicipais mais ônibus municipal da região metropolitana do RJ, um valor médio de R\$ 8,55. Suponha um estudante que tenha de pegar um ônibus municipal e um trem para comparecer cinco dias da semana na universidade, ele gastará 171 reais ao mês só para comparecer às aulas.

O descompasso entre a qualidade do serviço e os preços cobrados prejudica a qualidade de vida daqueles que não vivem perto de seus centros de pesquisa, tal fator é um componente importante a ser levado em consideração, pois é um serviço básico. Para se ter uma ideia, segundo dados do IBGE (2019), entre os anos de 2018-2019, os gastos com transporte superaram os gastos com alimentação, tornando um dos principais consumos do orçamento familiar.

Em casos onde o pós-graduando precisa se mudar para o entorno da universidade ou mesmo quando chegam de outro estado ou cidade, os preços dos aluguéis do estado do Rio de Janeiro, sobretudo na capital, são um dos mais altos do país. Segundo a série histórica do índice de preços dos aluguéis calculado pela empresa de aluguel Quinto Andar de 2022, a empresa registrou um aumento consecutivo dos últimos onze meses no preço do metro quadrado na cidade do Rio de Janeiro. No mês de julho, o preço do metro quadrado chegou a R\$ 34,36; só o centro da cidade do Rio de Janeiro ficou em quarto lugar nas maiores variações de preço no mesmo mês.

A compra de computadores e material de informática depende da variação do dólar perante o Real, pois, como se sabe, a maior parte dos produtos de microeletrônica não são produzidos nos países, sendo produtos importados em sua maioria. Por ser assim, a atual política de desvalorização cambial prática nos últimos anos tem afetado o poder de compra desses bens. No ano de 2022, o preço do Dólar perante o Real está em torno de R\$5. O não acompanhamento dos salários com a variação real dos bens importados limita o consumo, o que compromete o andamento da pesquisa daqueles pós-graduandos que necessitarem do uso desse material para suas pesquisas.

Diante do exposto, fica evidente a necessidade de auxílios específicos aos pós-graduandos. A pesquisa, tão necessária para o desenvolvimento econômico-social, só será possível se o pesquisador conseguir custear seus custos de vida de maneira digna. Isso significa que as bolsas corrigidas pela inflação, segundo dados da Associação de Pós-Graduandos (ANPG) de 2022, de mestrado no ano de 2022 deveriam custar R\$ 2.636,00, e a de doutorado, R\$ 3.867,00. O não reajuste e o cenário de estagnação econômica mais inflação gera o pior quadro possível para o sustento da vida das pessoas. Nesse sentido, a criação de auxílios aos estudantes da pós-graduação é de suma importância para a própria sobrevivência da pós-graduação no Brasil.

MAPEAMENTO DOS TIPOS DE AUXÍLIOS NA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA

O momento socioeconômico em que o Brasil se encontra vem impactando cada vez mais a permanência do aluno na pós-graduação em diversas universidades. Vivemos um cenário de atraso de quase 10 (dez) anos no reajuste de bolsas que, associado à inflação econômica culminou na perda do poder de compra em cerca de 60%, desde 2013. É importante ressaltar que a concessão da bolsa para o aluno implica num contrato de dedicação exclusiva, o que na maioria das vezes impossibilita o discente de obter outra fonte de renda através do vínculo empregatício. Também vale lembrar que não são todos os programas de pós-graduação que têm bolsas para ofertar aos alunos e estes também podem ser prejudicados.

Além disso, os constantes cortes orçamentários nas áreas da educação, ciência e tecnologia ameaçam não só a manutenção das instituições como um todo, mas também a sobrevivência de programas de pós-graduação, principalmente os com conceitos CAPES 3, 4 e 5, pela diminuição do repasse de verbas e bolsas.

* Edital N° 003/PR4/2022-UERJ

“Art. 50. Entende-se Vulnerabilidade Social como um conceito multifatorial, que engloba aspectos socioeconômicos, habitacionais, familiares, étnicos, culturais, educacionais, de saúde e outros elementos que, em conjunto, caracterizam uma situação de fragilidade social, necessitando de suporte para a superação desta situação com vistas ao acesso e a efetivação dos direitos sociais, no âmbito universitário, a fim de garantir a fruição e permanência do estudante na Universidade.”

¹⁰ RIO DE JANEIRO. Lei n. 6.914, de 06 de novembro de 2014. Dispõe sobre sistema de ingresso nos cursos de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização e aperfeiçoamento nas universidades públicas estaduais e dá outras providências. Disponível em: <http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/209682765896fa9e83257d890060356d?OpenDocument#:~:text=DISP%C3%95E%20SOBRE%20SISTEMA%20DE%20INGRESSO,ESTADUAIS%20E%20D%C3%81%20OUTRAS%20PROVID%C3%8ANCIAS>. Acesso em: 10 abr. 2023.

É de conhecimento geral que a mão de obra braçal e pensante da pesquisa brasileira é realizada em sua maioria pelos discentes de pós-graduação. No entanto, os fatos apontados acima só demonstram a grande desvalorização do jovem pesquisador e a falta de perspectiva de uma profissão digna e de valorização profissional durante e após a pós-graduação.

As altas taxas de evasão dos cursos de pós-graduação estão associadas a inúmeros fatores, dentre eles a escassez de recursos financeiros e tempo para desenvolver a pesquisa, problemas na relação com o orientador, desmotivação e desvalorização profissional (Castello et al., 2017). No Brasil não é diferente, principalmente se considerarmos os dados apresentados no capítulo anterior sobre o custo de vida atual e sendo impossível dissociar o contexto político, social e econômico em que estamos vivendo, agravado pela crise sanitária da pandemia de COVID-19.

Após a implementação da Lei 6914/2014 ¹⁰ que permite o acesso aos programas de pós-graduação por meio do sistema de reserva de cotas, o número de discentes em situação de vulnerabilidade social aumentou consideravelmente. Abaixo a definição de vulnerabilidade social fornecida pelo Edital n.º 003/PR4/2022-UERJ utilizada para contextualizar esse documento*:

MAPEAMENTO DOS AUXÍLIOS

No contexto apresentado acima e entendendo que esse grupo de alunos é o que mais demonstra dificuldades de permanecer na universidade e concluir com sucesso seus cursos de pós-graduação, as instituições de ensino e pesquisa têm desenvolvido programas de auxílios estudantis que promovem a permanência dos discentes em situação de vulnerabilidades sociedade comprovada.

Para elaboração deste documento foi feito um levantamento dos programas de auxílios existentes nos programas de pós-graduação stricto sensu de instituições públicas brasileiras a fim de exemplificar as ações existentes e inspirar o que pode ser feito na UFRJ. Foram consultadas 24 (vinte e quatro) instituições de ensino e pesquisa, sendo 8 (oito) do Sudeste (UFMG, USP, UNICAMP, UNIFESP, UFF, UFRJ, UNIRIO e UERJ); 1 do distrito federal (UNB); 3 da região centro-oeste (UFG, UFMT, UFGD); 5 da região sul (UDESC, UFSM, UFRGS, UFSC e UFPR); 4 da região nordeste (UFBA, UFPI, UESPI e UFAL); 2 da região norte (UFPA e UFAM) e a Fiocruz. As informações sobre os tipos de auxílio, público alvo, instituição que oferece e forma de auxílio concedido foram sumarizadas na tabela abaixo.

Das 24 instituições de ensino e pesquisa examinadas, foi possível identificar programas de assistência estudantil voltados para ou que incluam os alunos de pós-graduação em apenas 6 delas. De uma forma geral, foi possível identificar que a UERJ é a instituição com mais ações e maior variabilidade de auxílios estudantis voltados para os discentes e que muitas das modalidades de auxílio são destinadas aos alunos da educação básica, ensino superior bem como aos alunos de pós-graduação, todos contemplados no mesmo edital. O auxílio alimentação foi o mais frequente dentre as buscas, com a finalidade de garantir segurança alimentar aos alunos, seguido do auxílio moradia, auxílio permanência e digital. As formas de concessão do auxílio são distintas, não se resumindo apenas em um valor financeiro, mas podendo ser isenção no restaurante universitário e garantia de uma vaga na residência estudantil ou em creches, por exemplo. Nesse caso, houve uma maior dificuldade de identificar o período de duração do auxílio. Por fim, um fator comum encontrado entre todas as modalidades de auxílio foi o destino aos alunos em situação de vulnerabilidade social, com exceção do auxílio creche.

Tipos de auxílio, público alvo, instituição que oferece e forma de auxílio concedido:

IES	Tipo de auxílio	Duração	Destinatário	Auxílio concedido
Fiocruz	Auxílio permanência	12 meses	Estudantes de Mestrado e Doutorado, regularmente matriculados, em situação de vulnerabilidade socioeconômica e cadastrados no CadÚnico	R\$ 400,00
UERJ	Auxílio permanência	6 meses (com extensão de até 2 semestres)	Estudantes de Mestrado e Doutorado, regularmente matriculados, em situação de vulnerabilidade socioeconômica	R\$606,00
UERJ	Auxílio inclusão digital	Durante o Período Acadêmico Emergencial devido à Pandemia da Covid-19	Alunos da educação básica, graduação e pós-graduação stricto sensu, com matrícula ativa e inscrito em ao menos uma disciplina ou em turma, durante o Período Acadêmico Emergencial, em situação de vulnerabilidade socioeconômica	SIMCARD (chip) com franquia de serviços de dados móveis (20GB)
UERJ	Programa de suporte digital	Durante o Período Acadêmico Emergencial devido à Pandemia da Covid-19	Alunos da educação básica, graduação e pós-graduação stricto sensu, com matrícula ativa e inscrito em ao menos uma disciplina ou em turma, durante o Período Acadêmico Emergencial, em situação de vulnerabilidade socioeconômica	1 (uma) unidade de dispositivo pessoal de informática (tablet)
UERJ	Programa auxílio alimentação	Durante o Período Acadêmico Emergencial devido à Pandemia da Covid-19	Alunos da educação básica, graduação e pós-graduação stricto sensu, com matrícula ativa e inscrito em ao menos uma disciplina ou em turma, durante o Período Acadêmico Emergencial, em situação de vulnerabilidade socioeconômica	R\$ 300,00
UERJ	Programa de auxílio creche	-	Estudante da Graduação, Mestrado ou Doutorado da UERJ, que seja mãe ou pai de filho(a) com idade até 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, regularmente matriculado, inscrito em disciplina e cumprindo as atividades previstas em seu curso	R\$900,00 por filho(a) com idade até 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias
UFMS	Moradia estudantil	-	Alunos regularmente matriculados em cursos de pós-graduação presenciais, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que não possuem grupo familiar residente ou com imóvel residencial em Santa Maria	Residência estudantil
UFMS	Restaurante Universitário	-	Alunos regularmente matriculados em cursos de pós-graduação presenciais, que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica	Isenção no restaurante universitário

CONTINUA...

Tipos de auxílio, público alvo, instituição que oferece e forma de auxílio concedido:

UNB	Moradia estudantil	-	Alunos regularmente matriculados em curso de pós-graduação stricto sensu da UnB, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que tenham residência fixa fora do DF e não tenham família ou imóvel no DF	Residência estudantil
UNB	Programa auxílio alimentação	-	Alunos regularmente matriculados em curso de pós-graduação stricto sensu da UnB, em situação de vulnerabilidade socioeconômica	Isenção no restaurante universitário
USP	Creches/pré-escolas	-	Crianças dependentes de servidores docentes, servidores técnico administrativos e estudantes de graduação e pós-graduação strictu sensu	Vagas nas unidades de educação infantil, vinculadas à Coordenadoria da Vida no Campus da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento
USP	Moradia	3 anos para mestrandos e 4 para doutorandos	Alunos de Pós-Graduação, regularmente matriculados nos cursos de Mestrado ou Doutorado, submetidos à seleção socioeconômica classificatória	Vaga para moradia no Conjunto Residencial da USP (CRUSP)
USP	Transporte	-	Discentes de graduação e pós-graduação e docentes do campus	Descontos nas passagens junto à São Paulo Transportes S.A. – SPTrans e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU/SP
UDESC	Auxílio Financeiro	-	Alunos regularmente matriculados em curso presencial e/ou híbridos (ensino a distância e presencial) com matrícula exclusiva na UDESC e/ou conveniados nos cursos de graduação e pós-graduação da UDESC, classificados como em situação de vulnerabilidade socioeconômica	Alimentação: R\$250,00; Auxílio moradia: R\$300,00

Legenda:

-: Informação não encontrada

Fonte: Sites das referidas Instituições de Ensino Superior.

Nota: Dados trabalhados pelos autores.

USO E OFERTA DE AUXÍLIOS NA PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRJ A PARTIR DOS PÓS- GRADUANDOS DA UFRJ

Em 03 de outubro de 2022, a APG UFRJ disponibilizou ao corpo discente um formulário para que todas as pós-graduandas e pós-graduandos da universidade pudessem se manifestar em relação ao uso e oferta de auxílios na Pós-Graduação da UFRJ. O intuito do formulário é evidenciar aspectos que corroboram ou não para permanência do discente do mestrado/doutorado na pós-graduação *stricto sensu*.

Foram 1.721 (mil respondentes, dos quais 1.686 (mil, seiscentos e oitenta e seis) autorizaram o uso dos dados para análise. Destes, 1.633 (mil, seiscentos e trinta e três) respondentes são discentes da pós-graduação *stricto sensu*. Este será o tamanho da amostra, que permitirá a este estudo realizar inferência estatística para projetar a nível populacional os números acerca dos auxílios necessários ao corpo discente da pós-graduação da UFRJ. Com relação às variáveis e suas respectivas categorias, temos os seguintes valores:

Nº. DA AMOSTRA		1.633
variável	categorias	quantidade
tipo/nível de curso de pós-graduação		
	mestrado acadêmico	746
	doutorado acadêmico	725
	mestrado profissional	154
	doutorado profissional	08
gênero + identidade de gênero		
	mulher cis	972
	homem cis	592
	mulher trans	05
	homem trans	02
	pessoa não-binária	22
cor/raça		
	branca	919
	preta	231
	parda	420
	amarela	10
	indígena	20

CONTINUA...

Nº. DA AMOSTRA		1.633
ingresso por cotas		
	cotista	159
	renda	3
	servidor UFRJ	4
	pretos e pardos	138
	PcD	4
	Indígena	11
	não-cotista	1.474
possui filhos com até 06 anos incompletos		
	sim	155
	não	1.478
renda per capita familiar		
	maior que 1,5 salário-mínimo (> R\$ 1818 reais por pessoa na família)	988
	menor ou igual que 1,5 salário-mínimo (< ou = R\$ 1818 reais por pessoa na família)	643

CONTINUA...

Nº. DA AMOSTRA		1.633
possui bolsa de estudos		
	não	729
	sim, CAPES	598
	sim, CNPp	197
	sim, de outra fonte	43
	sim, FAPERJ	66
dedicação exclusiva ao trabalho de pesquisa		
	sim	847
	não	786
Uso de auxílios disponíveis para a pós-graduação da UFRJ		
	sim	121
	não	400
	desconhece a disponibilidade	1.112

Obs.: A soma dos valores das categorias em cada variável alterna de acordo com a quantidade dos casos omissão. Considerados os casos omissos, todas as variáveis têm soma correspondente ao n=1633.

A amostra coletada conta com uma maioria que cursa o mestrado acadêmico. Mais da metade da amostra é composta por pessoas que se autodeclararam brancas e mulheres cisgêneros, com renda per capita familiar maior que 1,5 salário mínimo, e que se dedicam exclusivamente ao trabalho de pesquisa. Quase a totalidade afirmou ser não-cotista e sem filhos menores de 6 (seis) anos incompletos; dentre os cotistas, a maioria ingressou por meio de ações afirmativas para pretos e pardos. Além disso, há um amplo desconhecimento acerca dos auxílios disponíveis para a pós-graduação.

Nota-se que 801 (oitocentos e um) pós-graduandos stricto sensu responderam porque não se dedicam exclusivamente ao trabalho de pesquisa. Foram selecionadas as 27 (vinte e sete) palavras que mais se repetiram por meio de software.

PORTFÓLIO PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA DE AUXÍLIOS AO PÓS-GRADUANDO DA UFRJ

Com o formulário, foi possível elencar os principais tipos de auxílios que os pós-graduandos identificam enquanto necessários. A tabela a seguir apresenta estes auxílios em ordem crescente da quantidade amostral, uma proposta de valor estimado para cada auxílio, tendo sido observadas as experiências de outras IES, e projeções do impacto populacional e do impacto orçamentário.

Tipo de Auxílio ^{II}	Proposta de valor estimado (R\$)	Quantidade Amostral	Projeção do Impacto Populacional (%)	Projeção do Impacto Orçamentário (R\$)
Auxílio-transporte municipal	200,00/mensais	979	60	1.779.400,00/mensal
Auxílio-transporte intermunicipal	400,00/mensal	979	60	3.558.800,00/mensal
Auxílio-refeição	600,00/mensal	768	47	4.182.000,00/mensal
Auxílio-moradia	800,00/mensal	522	32	3.796.000,00/mensal
Auxílio-tecnológico	1.240,00/taxa única	498	30,5	5.608.520,00
Auxílio-creche	900,00/mensal	151	9	1.201.500,00/mensal
Auxílio-taxa de bancada	1.240,00/taxa única	99	6	1.103.600,00

^{II} Ordem de prioridade elencada a partir da quantidade de vezes que os pós-graduandos da UFRJ respondentes escolhem o tipo de auxílio.

Não foi realizada a tabulação de quais pós-graduandos respondentes que necessitam de algum tipo de auxílio são bolsistas. Contudo, a APG UFRJ entende que a política de auxílios deva atender bolsistas e não bolsistas, priorizando os hipossuficientes socioeconômicos. Afinal, a renda per capita familiar é uma característica que varia de acordo com a quantidade de integrantes da família, cabendo a análise de cada caso concreto. Além disso, é importante trazer para construção do edital deste tipo de política o território em que o pós-graduando se encontra vinculado: o custo de vida nas cidades é diverso, e em cada cidade há auxílios diversos, como passe-livre ou meio-passe.

CONCLUSÃO

Um dos principais entraves para a concretização de real alcance para o programa de auxílios aqui elencado é o desconhecimento pelos pós-graduandos da UFRJ em relação a estas possibilidades. É parte de nosso planejamento que as informações sejam difundidas entre a universidade e para isso haverá engajamento de todos na criação de campanhas específicas para este público. Cooperando para o esclarecimento de dúvidas e atingindo diretamente quem mais deve ser beneficiado por este programa.

Trazer para o debate estas considerações é pertinente, pois também é objetivo desta proposta de programa criar condições favoráveis e promover ações que induzam pós-graduandos a uma maior participação em seus direitos e valorização da carreira acadêmica e científica desde a pós-graduação. Considerando que a adesão é um fenômeno complexo, e que deve ser entendido como um processo, estas campanhas serão formas de expressão a rigor, visando o final almejado com este público, e refletindo desta maneira as reais necessidades que aqui já foram levantadas, como a importância da criação deste programa de auxílio próprio para a categoria de pós-graduandos.

CONCLUSÃO

Encontramos nesse cenário a PNAES em seu exercício na graduação, que vem atuando como vetor de busca por facilitação da permanência de graduandos em nossas universidades. Como ponto de questionamento, trazemos a pauta urgente da necessidade de alteração legislativa do Decreto nº 7.234, de julho de 2010, que dispõem especificamente sobre a Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, para inclusão da pós-graduação, pois entende-se que ainda na pós-graduação também é preciso viabilizar a igualdade de oportunidades, no momento em que, em muitos casos, existe impossibilidade financeira diante das condições de permanência descritas no PNAES tal como na graduação. Contudo, o mesmo mecanismo de verba orçamentária não se aplica aos pós-graduandos.

Trabalhar com o desenvolvimento de uma perspectiva de inclusão para os discentes de pós-graduação é uma maneira de contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir, preventivamente, em situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras, o que, para o pós-graduando é negado conforme descrito no art.3º do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010.

À nível institucional da UFRJ, é crucial que a Divisão de Apoio ao Estudante abarque também a pós-graduação e que a equipe de assistentes sociais seja ampliada significativamente a fim de que visitas e ações da assistência social possam ser realizadas. Reiteramos que somos uma parcela importante e constituinte do sistema acadêmico, mas que ainda segue em processo constante de demandas por melhorias e luta por auxílios mínimos.

Para termos as dimensões corretas acerca de todos que se fazem presentes nesta comunidade de pós-graduandos, iremos salientar a importância da realização de um censo, cuja finalidade é sanar a imprecisão dos números de discentes que acaba por desconsiderar a pós-graduação *lato sensu* e as residências, e viabilizar a quantificação da evasão na pós-graduação *stricto sensu*, sujeitos que seguem invisibilizados entre linhas, por não estarem presentes em cursos *stricto sensu*, mas que perfazem carreira e participam de ações em nossas universidades no âmbito de seus cursos de nível *lato sensu*.

Devemos zelar por iniciativas que garantam o princípio de igualdade de condições de acesso, permanência e conclusão de curso nas IFES para os estudantes desta parcela, objetivando e garantindo a democratização dos serviços prestados, agindo nestas situações que irão diminuir retenção e evasão, para além da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida, e priorizando esta comunidade, cientes de seu grande papel estratégico para o desenvolvimento do Brasil, enquanto nação independente no cenário mundial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALUGUEL: valor do metro quadrado no RJ em fevereiro de 2023. **Quinto Andar**. Disponível em: <<https://conteudos.quintoandar.com.br/aluguel-rio-de-janeiro/>>. Acesso em: 12 abr. 2023.

AMBIEL, Rodolfo Augusto Matteo et al. **Motivos de evasão na pós-graduação no Brasil: um instrumento de medida**. *Interação em Psicologia*, Curitiba, v. 24, n. 1, abr. 2020. ISSN 1981-8076.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUANDOS. **Campanha nacional pelo 'Reajuste Já' das bolsas de estudos**. Disponível em: <<https://www.anpg.org.br/04/02/2022/campanha-nacional-pelo-reajuste-ja-das-bolsas-de-estudos/>>. Acesso em: 10 abr. 2023.

BEZERRA, R. **UnB Notícias - UnB abre inscrições para editais de assistência estudantil da pós-graduação**. Disponível em: <<https://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/5874-unb-abre-inscricoes-para-editais-de-assistencia-estudantil-da-pos-graduacao>>. Acesso em: 10 abr. 2023.

BRASIL. Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm>. Acesso em: 10 abr. 2023.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR. **GEOCAPES - Sistema de Informações Georreferenciadas**. Disponível em: <<https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/>>. Acesso em: 12 abr. 2023.

DIEESE. **As contradições da melhora dos indicadores econômicos no Brasil**. São Paulo, 2022.

DIEESE. **Custo da cesta básica diminui em 12 capitais**. São Paulo, 6 de outubro de 2022.

FAUSTINO-FERBER, A. P.; HAAS, C. M. **Motivos que levam os alunos à evasão em cursos de pós-graduação lato sensu em instituição pública de educação**. *Revista Labor*, v. 2, n. 26, p. 31-55, 25 dez. 2021.

FERNANDES, E. F., PACHECO, A. S. V., DA SILVA, F. C., & CABRAL, T. L. de O. (2021). **Evasão discente na pós-graduação: Uma análise a partir do Geocapes / Graduate student evasion: An analysis based on Geocapes**. *Brazilian Journal of Development*, 7(12), 112313-112332.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. **Auxílio Permanência aos Pós-Graduandos Stricto Sensu**. Rio de Janeiro, [2022]. Disponível em: <https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=auxilio_permanencia>. Acesso em: 10 abr. 2023.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Conselho Universitário. **Resolução nº 060/2018**. Cria e normatiza o 'Programa de Auxílio Financeiro aos Estudantes em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica – PRAFE'. Disponível em: <https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/8749/060_2018_Consumi___Resolu__o_Prafe_com_altera__es_053_2019_1581006106981_8749.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa de Orçamentos Familiares: 2017 – 2018**. Rio de Janeiro: 2019. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101670.pdf>>. Acesso em: 12 abr. 2023.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento**. Disponível em: <<https://sas.usp.br/>>. Acesso em: 10 abr. 2023.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **Edital nº 003/PR4/2022**. Bolsa de apoio à vulnerabilidade social. Disponível em: <<http://www.pr4.uerj.br/wp-content/uploads/2022/06/Edital003BAVS.pdf>>. Acesso em: 10 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. **Assistência estudantil para estudantes de pós-graduação**. Disponível em: <<https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/assistencia-estudantil-para-estudantes-de-pos-graduacao>>. Acesso em: 10 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. **Assistência Estudantil**. Disponível em: <<https://ufrj.br/ensino-e-pesquisa/assistencia-estudantil/>>. Acesso em: 10 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. **Auxílio Permanência – DAE: Carta de Serviços**. Disponível em: <<https://cartadeservicos.ufrj.br/servico/285#>>. Acesso em: 10 abr. 2023.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Conselho Universitário. **Resolução nº 02, de 2019**. Regulamenta a Política de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: https://xn--polticasestudantis-jyb.ufrj.br/images/DOCUMENTOS/RESOLU%C3%87%C3%95ES_CEG_-_CONSUNI/Resolucao_n_02_de_2019.pdf. Acesso em: 10 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. **PR7 - Pró-reitoria de Políticas Estudantis**. Disponível em: <https://xn--polticasestudantis-jyb.ufrj.br/>. Acesso em: 10 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Pró-reitoria de Graduação. **Regimento interno da residência estudantil da UFRJ**. Disponível em: https://xn--polticasestudantis-jyb.ufrj.br/images/DOCUMENTOS/2022/Direst/Edital_700_Convocacao/EDITAL_DE_CONVOCACAO_700_2022.pdf. Acesso em: 10 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Pró-reitoria de Graduação. **Resolução CEG 01/2008**. Disponível em: http://www.caxias.ufrj.br/images/Resolucao_CEG_01-08.pdf. Acesso em: 10 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Pró-reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças. **Painel Orçamentário-Financeiro da UFRJ**. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjczZDFmZjEtYTc5ZSooY2EwLWJhNjQtZWRjNGQ5MTNhYTUxIiwidCI6IjllNjgyMzU5LWQxMjgtNGVkYiIiYjU4LTgyYjJhMTUzNDBmZiJ9&pageName=ReportSectionee4b56a4d81c1de8cdf>. Acesso em: 10 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Pró-reitoria de políticas estudantis **Edital no 700, de 18 de outubro de 2022**. Convocação para ocupação de vagas na Residência Estudantil. Disponível em: https://xn--polticasestudantis-jyb.ufrj.br/images/DOCUMENTOS/2022/Direst/Edital_700_Convocacao/EDITAL_DE_CONVOCACAO_700_2022.pdf. Acesso em: 10 abr. 2023.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Pró-reitoria de políticas estudantis **Edital de Convocação nº 652/2022**, de 26 de setembro de 2022. Convocação para solicitação do auxílio permanência 2022-2. Disponível em: <https://xn--polticasestudantis-iyb.ufrj.br/images/DOCUMENTOS/2022/Direst/Edital_700_Convocacao/EDITAL_DE_CONVOCACAO_700_2022.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Pró-reitoria de políticas estudantis **Edital de Seleção nº 127/2021**, de 12 de março de 2021. Programa de auxílios 2021.I. Disponível em: <https://xn--polticasestudantis-iyb.ufrj.br/images/DOCUMENTOS/2022/Direst/Edital_700_Convocacao/EDITAL_DE_CONVOCACAO_700_2022.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Pró-reitoria de políticas estudantis **Edital de Seleção nº 371/2022**, de 24 de maio de 2022. Disponível em: <<https://xn--polticasestudantis-iyb.ufrj.br/index.php/863-resultado-final-do-programa-de-auxilios-edital-de-selecao-n-371-2022>>. Acesso em: 10 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. **A Pós-graduação e a Pesquisa na UFRJ em números**. Disponível em: <https://posgraduacao.ufrj.br/pdfs/pos_em_numeros>. Acesso em: 10 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Assistência estudantil: Benefícios atuais. Disponível em: <<https://ufrj.br/ensino-e-pesquisa/assistencia-estudantil/beneficios-atuais/>>. Acesso em: 12 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Assistência estudantil: Benefícios atuais. Disponível em: <<https://ufrj.br/ensino-e-pesquisa/assistencia-estudantil/beneficios-atuais/>>. Acesso em: 12 abr. 2023.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IMAGENS

Carvalho, Brenno. Campus da UFRJ na Praia Vermelha. 2020. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/ufrj-celebra-100-anos-com-programacao-virtual-1-24627338>. Acesso em: 20/05/2023

Coutinho, Ana Marina. Edifício Jorge Moreira Machado | (Coordcom/UFRJ). 2022. Disponível em: <https://ufrj.br/2022/09/nota-sobre-aulas-no-edificio-jorge-moreira-machado/>. Acesso em: 19/05/2023

Coutinho, Ana. Reitoria acompanha de perto o processo de reestruturação do Edifício Jorge Machado Moreira. 2022. Disponível em: <https://ufrj.br/2022/09/nota-sobre-infraestrutura-do-edificio-jorge-machado-moreira-2/>. Acesso em: 22/05/2023

D'Araújo, Gabriela. Campus da Praia Vermelha contará com edifício em área do antigo Canecão. 2021. Disponível em: <https://ufrj.br/2021/11/vivaufrj-estuda-novo-espaco-para-a-arte-a-cultura-e-o-conhecimento/>. Acesso em: 20/05/2023

da Silva, Roberto. Foto da fachada do Museu Nacional e seu entorno. 2023. Disponível em: <https://www.museunacional.ufrj.br/dir/omuseu/omuseu.html>. Acesso em: 22/05/2023

de Oliveira, Halley. Fachada do prédio da Faculdade Nacional de Direito. 2011. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24801143>. Acesso em: 20/05/2023

de Oliveira, Halley. Campus da Praia Vermelha da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Avenida Pasteur 250. 2009. Edifício Jorge Moreira Machado | Foto: Ana Marina Coutinho (Coordcom/UFRJ) ETU UFRJ. INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS. Disponível em: http://www.etu.ufrj.br/imoveis_tombados/5. Acesso em: 20/05/2023

de Oliveria, Halley. Palácio de São Cristóvão. 2011. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23723989>. Acesso em: 22/05/2023

Desde a década de 1940, o prédio aloja a Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. 2018. Disponível em: <http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/reportagens/13736-pal%C3%A1cio-dos-arcos-%C3%A9-ponto-importante-da-mem%C3%B3ria-brasileira>. Acesso em: 20/05/2023

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

IMAGENS

HUCFF. Hospital universitário de excelência!. 2023. Disponível em: <https://www.hucff.ufrj.br/>. Acesso em: 19/05/2023

Moês, Arthur. Pátio interno é lugar de descanso e manifestação da comunidade acadêmica | (SGCOM/UFRJ). 2022. Disponível em: <https://conexao.ufrj.br/2022/06/role-ufrj-4-instituto-de-filosofia-e-ciencias-sociais-ifcs/>. Acesso em: 20/05/2023

Moês, Arthur. Pátio interno é lugar de descanso e manifestação da comunidade acadêmica | (SGCOM/UFRJ). 2022. Disponível em: <https://conexao.ufrj.br/2022/06/role-ufrj-4-instituto-de-filosofia-e-ciencias-sociais-ifcs/>. Acesso em: 20/05/2023

Moês, Arthur. Biblioteca do CT. 2023. Disponível em: <https://biblioteca.ct.ufrj.br/l>. Acesso em: 22/05/2023

Parque Tecnológico UFRJ. FAU UFRJ. 2022. Disponível em: <https://www.parque.ufrj.br/mais-de-20-areas-da-ufrj-estao-entre-as-200-melhores-do-planeta/fau-ufrj/>. Acesso em: 19/05/2023

PR-2 Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. 2020. Disponível em: <https://pr2.ufrj.br/noticia/3520>. Acesso em: 22/05/2023

Pizzino, Raphael. Universidade subiu uma posição em comparação com o ano passado no ranking elaborado pela Times Higher Education. 2020. Disponível em: <https://posgraduacao.ufrj.br/noticia/3974>. Acesso em: 19/05/2023

Sintufrj. Trabalho remoto: discussão avança no Consuni. 2020. Disponível em: <https://sintufrj.org.br/2020/05/trabalho-remoto-discussao-avanca-no-consuni/>. Acesso em: 19/05/2023

Brandt, Marco. HUCFF. 2023. Disponível em: <https://www.residencia.ufrj.br/>. Acesso em: 24/08/2023